

2018

Barômetro da Liberdade Econômica

Centro de Liberdade Econômica
Mackenzie

Relatório Técnico

Grau de afinidade às ideias, princípios e medidas voltadas à liberdade econômica dos candidatos às eleições presidenciais de 2018 no Brasil.

Prof. Dr. Paulo Rogério Scarano
Prof. Dr. Rodrigo Augusto Prando

Auxiliares de pesquisa:

Angelo S. Vespasiano
Bruno Petizme
Gabriel S.C Quessada
Gabriel Silva
Gabriela L. Santana
Henrique Migotto
Hilary A. Muramatsu
José Maria R. de Gamboa Velasquez
Kevin G. G. Marchesi
Rafael B. de Abreu
Rafael B. de C. Caminha
Raphael M. de Souza
Rodrigo Br. dos Santos
Vitor F. da R. Mamede
Vitor Nino da C. Burin

Nov. 2018

São Paulo, Brasil

Sumário

O que é o projeto Barômetro da Liberdade Econômica?	2
Análise preliminar do primeiro turno	3
Avaliação das entrevistas dos presidentiáveis no Jornal Nacional (Rede Globo)	9
Ciro Gomes	9
Jair Messias Bolsonaro	13
Geraldo Alckmin.....	17
Marina Silva.....	18
Fernando Haddad	20
Análise do programa de governo de João Amoêdo	22
Conversa com assessores econômicos dos candidatos	25
Avaliação das entrevistas de segundo turno dos presidentiáveis no Jornal Nacional (Rede Globo)	27
Fernando Haddad	27
Jair Messias Bolsonaro	28

O que é projeto Barômetro da Liberdade Econômica?

O objetivo deste projeto é elaborar análises e indicadores de grau de afinidade às ideias, princípios e medidas voltadas à liberdade econômica dos candidatos às eleições presidenciais de 2018 no Brasil.

A metodologia proposta parte da análise de conteúdo de reportagens dos principais veículos oficiais de comunicação do Brasil, do acervo de discursos da câmara e do senado federal e dos futuros programas de governo e falas públicas dos candidatos à presidência da república.

Com auxílio de instrumentos para análise qualitativa de dados e baseando-se nas dimensões utilizadas pelo Fraser Institute (Tamanho do Governo, Sistema Legal e Direitos de Propriedade, Credibilidade Monetária, Liberdade de Comércio Internacional e Regulação) serão elaboradas categorias de classificação das afirmações dos candidatos em termos de (i) Concordar, (ii) Discordar ou (iii) Ser inconclusivo em relação aos temas de liberdade econômica.

A partir desse passo é possível criar um indicador de modo a ordenar os candidatos entre o espectro das ideias “intervencionistas ou de livre mercado”.

O Barômetro da Liberdade Econômica é um projeto de extensão com recursos financiados pela Atlas Network, que permitiu o envolvimento de 12 alunos de graduação em Ciências Econômicas.

Também participam 3 professores pesquisadores do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica.

Análise preliminar do primeiro turno

Foram monitorados as entrevistas e sabatinas dos seguintes veículos:

- Entrevista ao Jornal Nacional
- FAAP-Estadão
- Jornal da Globo
- Roda Viva
- Sabatina na Globo News

Nesses veículos foram ouvidos os seguintes candidatos:

- Álvaro Dias
- Ciro Gomes
- Fernando Haddad
- Geraldo Alckmin
- Guilherme Boulos
- Henrique Meirelles
- Jair Bolsonaro
- João Amoêdo
- Marina Silva

A distribuição das entrevistas por veículo se deu da seguinte maneira:

Quadro 1 - Distribuição das entrevistas e sabatinas analisadas, por veículo

Jornal Nacional	FAAP-Estadão	Jornal da Globo	Roda Viva	Globo News
Ciro Gomes	Álvaro Dias	Ciro Gomes	Álvaro Dias	Álvaro Dias
Fernando Haddad	Ciro Gomes	Fernando Haddad	Ciro Gomes	Ciro Gomes
Geraldo Alckmin	Geraldo Alckmin	Geraldo Alckmin	Geraldo Alckmin	Fernando Haddad (ainda
Jair Bolsonaro	Henrique Meirelles	Marina Silva	Guilherme Boulos	Geraldo Alckmin
Marina Silva	João Amoêdo		Henrique Meirelles	Jair Bolsonaro
	Marina Silva		Jair Bolsonaro	Marina Silva
			João Amoêdo	
			Marina Silva	

Fonte: elaboração própria.

As questões ou blocos de questões foram divididas entre aquelas cuja formulação ou resposta revelaram teor econômico e aquelas que não continham teor econômico. Para as questões que não foram classificadas como de caráter econômico, apenas foram identificados seus respectivos assuntos. A Figura 1 mostra que, em termos absolutos, o candidato que mais foi questionado sobre economia foi Ciro Gomes. No entanto, proporcionalmente, os candidatos que, no conjunto de entrevistas e sabinas analisadas mais responderam sobre assuntos econômicos foram Guilherme Boulos e Henrique Meirelles, respectivamente, como é possível observar na Figura 2. Chama a atenção, negativamente, que os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenções de votos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, estejam entre os que menos foram questionados sobre economia, a despeito da grave situação econômica do país.

Figura 1 - Número de questões ou de blocos de questões de caráter econômico realizadas por candidato nas entrevistas e sabinas analisadas

Figura 2 - Proporção de questionamentos de caráter econômico, por candidato, nas entrevistas e sabinas analisadas

As respostas para as questões de caráter econômico foram analisadas sob a perspectiva do potencial de interferência no grau de liberdade econômica existente no Brasil, observadas as cinco áreas tratadas no relatório *Economic Freedom of the World* do *Fraser Institute*: 1) tamanho do governo; 2) sistema legal e direitos de propriedade; 3) estabilidade monetária; 4) possibilidade de efetuar transações internacionais livremente; e 5) regulação. As questões referentes a essas áreas foram as seguintes:

Quadro 2 - Questões utilizadas para avaliar se há interferência potencial do posicionamento do candidato na liberdade econômica e respectiva área

Questão	Área
A resposta do candidato implica mais gastos, transferências subsídios ou aumento da participação estatal na economia?	Tamanho do Governo
A resposta do candidato implica aumento das alíquotas dos impostos?	Tamanho do Governo
A resposta do candidato implica impacto negativo para o equilíbrio orçamentário?	Tamanho do Governo
A resposta do candidato pode ser associada a uma visão contrária às privatizações	Tamanho do Governo
A resposta do candidato é favorável à utilização de recursos públicos para estimular o crescimento de empresas	Tamanho do Governo
A resposta do candidato é contrária à reforma da Previdência Social ou mostra o entendimento de que a reforma pode ser parcial ou diferenciando categorias	Tamanho do Governo
A resposta do candidato afeta negativamente os direitos de propriedade ou amplia a complexidade do sistema legal?	Sistema Legal e Direitos de Propriedade
A resposta do candidato implica impacto negativo para a estabilidade monetária ou cria dificuldades de transacionar com moeda estrangeira?	Estabilidade Monetária
A resposta do candidato implica redução da liberdade de comércio internacional, criando barreiras tarifárias ou não tarifárias?	Liberdade para transacionar internacionalmente
A resposta do candidato implica redução da liberdade de movimentação de capitais?	Liberdade para transacionar internacionalmente
A resposta do candidato implica redução da liberdade de movimentação de pessoas?	Liberdade para transacionar internacionalmente
A resposta do candidato envolve interferência na atuação do setor privado ao regular a atividade produtiva ou no funcionamento dos mercados de crédito ou de trabalho?	Regulação
A resposta do candidato impõe limites à atuação do setor privado ao criar custos associados à burocracia?	Regulação

Fonte: elaboração própria baseada em Gwartney, Lawson e Murphy (2018)¹.

A análise das questões (ou bloco de questões sequenciais sobre um mesmo tema, em uma mesma entrevista) envolveu a indagação das questões acima para cada posicionamento do(a) candidato(a), em temas econômicos, destacando-se, como posicionamento contrário à liberdade econômica, os casos em que foi encontrada pelo menos uma resposta positiva

¹ GWARTNEY, J.; LAWSON, R.; MURPHY, R. **Economic freedom of the world: 2018 annual report**. Vancouver: Fraser Institute, 2018.

para qualquer das indagações acima. Adicionalmente foram elencadas evidências textuais do caráter intervencionista do posicionamento do candidato. Calculou-se, então, o número de posicionamentos que implicavam interferência na liberdade econômica em relação ao total de posicionamentos frente a temas econômicos. Assim, para estabelecer a nota do candidato, deduziu-se o percentual de posicionamentos intervencionistas do total máximo de 100 pontos. As notas dos candidatos foram utilizadas para posicioná-los em quartis, conforme tabela abaixo.

Quadro 3 - Distribuição e classificação das notas, por quartis, quanto ao posicionamento dos candidatos em relação à economia

Nota	Posicionamentos do candidato, nas entrevistas analisadas, em relação à economia
Até 48,8	Muito intervencionista
Mais de 48,8 até 78,1	Majoritariamente intervencionista
Mais de 78,1 até 84,0	Majoritariamente liberal
Acima de 84,0	Liberal

Diante das notas obtidas, os candidatos foram classificados conforme quadro abaixo. Vale ressaltar, no entanto, que o número de entrevistas das quais cada candidato participou, a quantidade limitada de questões sobre economia, bem como sua distribuição desigual da abordagem de temas econômicos entre os candidatos podem ter afetado o resultado. O impacto sobre os resultados tende a diminuir à medida que novas entrevistas forem agregadas ao estudo e as respectivas revisões forem efetuadas. Tanto a ampliação do escopo da pesquisa quanto a revisão sistemática dos achados podem alterar as notas dos candidatos e suas distribuições por quartis, observadas nessa versão preliminar.

Quadro 4 - Ranking dos candidatos quanto ao seu posicionamento em relação à liberdade econômica, nas entrevistas analisadas

Candidato	Nota	Posicionamentos do candidato, nas entrevistas analisadas, em relação à economia
<p>João Amoêdo</p>	96,6	Liberal na Economia
<p>Henrique Meirelles</p>	88,0	
<p>Geraldo Alckimin</p>	84,0	Majoritariamente liberal na Economia
<p>Jair Bolsonaro</p>	81,5	
<p>Álvaro Dias</p>	78,1	Majoritariamente intervencionista na Economia
<p>Marina Silva</p>	54,1	
<p>Ciro Gomes</p>	48,8	
<p>Fernando Haddad</p>	40,0	Muito intervencionista na Economia
<p>Guilherme Boulos</p>	20,0	

Avaliação das entrevistas dos presidenciaíveis no Jornal Nacional (Rede Globo)

Ciro Gomes

Na entrevista, com Renata Vasconcellos e William Bonner, houve preponderância da temática da corrupção, de seu combate e da Lava-Jato, bem como dos comentários de *Ciro* a respeito desse cenário. Um momento mais áspero entre os jornalistas e o candidato sobre a possível indicação de Carlos Lupi, que, segundo os jornalistas é réu em processo na Justiça, para uma posição em seu governo.

Depois, as questões foram encaminhadas para a tentativa/desejo de *Ciro* de unir as esquerdas nesta eleição.

Ao tratar o ex-presidente *Lula* que, segundo *Ciro*, fez um bom governo, o candidato tocou, superficialmente, num aspecto econômico, assim em suas palavras:

“Todo mundo que está nos testemunhando, por mais raiva que tenha dele [*Lula*], sabe que cinco, seis, sete anos atrás, o Brasil estava com um poder de compra maior, o Brasil estava com condição de crédito muito maior, o Brasil estava com uma taxa de desemprego muito menor, e a população mais pobre, que é por quem eu trabalho mais devotadamente, sentiu na pele as consequências de um bom governo.

E, na sequência, afirma:

“Da *Dilma* para cá, tudo isso foi perdido. Mas isso não quer dizer que a gente deva rasgar a história nem comemorar o fato de ter o maior líder popular do país preso. Na minha opinião, pelo menos”.

Avançando, na entrevista, chega-se ao seu ponto fulcral, que é a proposta de *Ciro* de “tirar o nome do brasileiro endividado do SPC”. Vejamos.

Bonner, assim, questiona:

“Candidato, vamos então agora a um outro ponto, que é o do seu programa de governo, que também é importantíssimo, que é a questão do endividamento. Sem dúvida nenhuma, é uma questão gravíssima, é uma questão que aflige milhões de brasileiros, são mais de 60 milhões de famílias com esse problema. Só que, diante da gravidade do problema, o senhor veio a público e disse a seguinte frase: “Fique tranquilo, vou tirar o seu nome do SPC”. É uma frase muito simples. É tão simples que ela não traduz a complexidade daquilo que efetivamente o senhor está pretendendo fazer com os endividados brasileiros. O senhor quer fazer um refinanciamento dessas dívidas”.

E, ainda:

“Neste ponto, eu pergunto ao senhor: diante da simplicidade com que o senhor ofereceu aos brasileiros essa promessa “vou tirar o seu nome do SPC”, embora se trate de um refinanciamento de dívida, o que que o senhor diz pra esse eleitor, que enxerga nessa sua forma de encaminhar a proposta, uma tentativa de oferecer a ele uma troca de favores?”

E a resposta de *Ciro*, vai na seguinte direção:

“*Bonner*, eu fui o governador mais popular do Brasil. O prefeito de capital mais popular do Brasil. O ministro da Fazenda entrava nos restaurantes do Rio de Janeiro debaixo de palma. Não é porque eu fiz milagre, não, é porque eu honro a minha palavra. E as coisas são simples. A palavra que eu digo não é essa, e eu vou repetir aqui: eu vou ajudar a tirar o seu nome do SPC. Por quê? Porque eu estudei o assunto faz um ano, com especialistas. A dívida média de quatro mil pessoas... [sic]

R\$ 4 mil, com desconto que no leilão do Serasa já tá acontecendo, essa dívida cai pra R\$ 1,2 mil. Se eu faço um refinanciamento tirando os juros de 500% que eles hoje são humilhados, para 10%, 12%, o banco ganha dinheiro e eu refinancio isso em 36 vezes. A prestação cai de R\$ 40 por mês. Eu vou tirar o nome do povo brasileiro do SPC mesmo”.

Na resposta, Ciro se equivoca com o número de endividados, afirmando ser 4 mil o que, na verdade, significa que a dívida média dos endividados é de R\$4.000,00. Para ele, Ciro, há um projeto – de sua candidatura, de projeto nacional e, por isso, afirma:

[...] é porque eu tenho um projeto nacional de desenvolvimento que propõe respostas práticas de como reativar a economia e gerar emprego. O primeiro grande motor na tradição brasileira, e não é o melhor, mas o primeiro grande motor de ativação da economia, um minuto só, é o consumo das famílias”.

E mais:

“Se você tem 63 milhões de pessoas humilhadas, com o nome sujo no SPC, como é que eu vou ativar o motor principal da atividade econômica [...]”

E Ciro afirma aos entrevistadores que estava de posse de um “manualzinho” que explicava como tal ação se daria:

“Está tudo aí, inclusive as garantias. Aval solidário, que a gente já tem muita experiência”.

Renata Vasconcellos, então, afirma:

“Então, como a gente viu, de fato é bem mais complexo do que um simples slogan, tanto é que precisa de um livreto”.

E Ciro responde:

“É muito simples. O Brasil, Renata, dispensou R\$ 390 bilhões de rico, de barão, em Refis, que é o refinanciamento de dívida de rico, e ninguém diz nada. Para refinar uma fração mínima disso, com crédito, não estou botando um centavo de dinheiro público, é um escarcéu. E agora está todo mundo vendo que é óbvio que é possível e necessário fazer. E eu estudei isso para fazer”.

Questionado se teria a vontade de unir as esquerdas, Ciro afirma que:

“Nunca me apresentei assim, vai me desculpar. Eu sou candidato de um projeto nacional de desenvolvimento que está amadurecido com o que há de mais preparado, mais inteligente, mais bem informado no Brasil e no mundo sobre o Brasil. Passei os últimos três anos consultando essas inteligências e esse projeto está bem ordenado. Ele quer reunir concretamente os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha, e elege como grande adversário do conjunto da sociedade brasileira a especulação financeira e o baronato do rentismo. Então, esse é o desenho. Tem uma proposta de retomar o consumo das famílias pela superação do endividamento, projeto Nome Limpo, tem um programa para restaurar o investimento do empresariado, que também está colapsado, através da descartelização do sistema financeiro, que opera hoje tudo combinado, cobrando as taxas de juros mais imorais, destruindo (...), 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil, do desmonte do governo Dilma para cá. Duzentas e vinte mil lojas, dos últimos anos para cá, nos últimos três anos, foram fechadas. Isso nos traz a 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de pessoas absolutamente entregues a viver de bico. Sessenta e três milhões humilhados pelo SPC. Consertar conta pública é outra grande, específica e detalhada tarefa que está no meu programa de governo”.

E, ainda, afirma que retomando o consumo, unindo os interesses de quem produz com quem quer trabalhar, combatendo a especulação e o rentismo, inicia-se:

“[...] uma retomada da industrialização, que o Brasil está destruindo. Então, esse conjunto de providências precisa unir os interesses práticos de quem produz”.

Na sequência, mostra-se contrário à reforma trabalhista em voga:

“Nós queremos uma reforma trabalhista nova, mas uma que respeite o trabalhador, que proteja o lado mais fraco dessa relação selvagem do capital de trabalho”.

A respeito das questões tributárias, Ciro afirma:

“Se você olhar, sou eu que estou propondo imposto para os mais ricos, sou eu que estou propondo descartelizar, ou seja, acabar com "combinemos" de juros dos bancos”.

E, prossegue afirmando que se deve:

“[...] redesenhar o entendimento fiscal brasileiro, ou seja, consertar as contas públicas, em troca de um redesenho do pacto federativo. Hoje os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados”.

Em síntese, no campo da economia, a proposta do candidato Ciro Gomes foi, na entrevista, centrada na renegociação das dívidas dos brasileiros que estão inseridos no SPC. Tal ação poderia, segundo suas concepções, reaquecer o consumo das famílias, retomando a industrialização. Além disso, coloca-se contrário à reforma trabalhista que, em sua opinião, favorece mais o patrão e, por isso, é selvagem para o trabalhador. Suas críticas, em muitos momentos, recaem sobre os rentistas, sobre o capital financeiro, que por sua dinâmica, acabam por impedir um mais vigoroso desenvolvimento entre os que produzem e os que querem trabalhar. Temas como pacto federativo e reforma tributária foram, apenas, tratados panoramicamente, não permitindo um maior aprofundamento analítico.

Infelizmente, o tempo relativamente escasso da entrevista e a preocupação dos jornalistas em abordar diferentes temas, como união das esquerdas, segurança pública, infidelidade partidária, grau de compatibilidade com a candidata a vice, além de grande ênfase no problema da corrupção, impediram de tratar mais a fundo os graves problemas econômicos enfrentados pelo país. Ciro Gomes pode ser caracterizado como nacional desenvolvimentista, pois ele mesmo afirma ser o “candidato de um projeto nacional de desenvolvimento”, o que já revela sua perspectiva intervencionista para a economia.

O pouco que foi apresentado da proposta de renegociação das dívidas dos brasileiros soa preocupante, pois, do modo como foi colocado, aparenta implicar interferência do governo na negociação entre as partes privadas envolvidas: o cidadão endividado e a instituição financeira, ferindo contratos previamente estabelecidos. O argumento de que nos leilões do SERASA já é prática das instituições financeiras oferecerem elevados descontos na renegociação de dívidas não autoriza os governos determinarem que é assim que deve ser feito. Cabe às partes, em negociação chegarem aos termos do acordo e não ao governo impor tais termos, até porque cada caso possui as suas especificidades e o governante não dispõe de todas as informações necessárias para determinar uma solução justa. Além disso, tal intervenção pode ocasionar consequências não intencionais em rodadas futuras. Entre tais consequências, destacam-se a possibilidade de racionamento de crédito, spreads ainda mais elevados e incentivo a um comportamento oportunista por parte dos devedores, ampliando a inadimplência futura, na expectativa de novos “socorros” do governo, a exemplo do que já acontece com o REFIS, ampliando o risco moral na economia brasileira.

Adicionalmente, Ciro informa que proposta para limpar o nome dos brasileiros endividados está em um contexto de recuperação da economia pelo estímulo ao consumo, revelando sua inspiração keynesiana. Vale destacar que o excesso de estímulo ao consumo, durante o governo petista,

contribuiu para a aceleração da inflação, que se tornou patente no final do primeiro mandato de Dilma e para o elevado grau de endividamento das famílias. Ciro não esclarece por que acredita que repetir o que já foi feito trará resultados diferentes desta vez.

Em relação à produção, Ciro declara ter um programa para restaurar o investimento do empresariado. No entanto, da forma como o tema foi tratado no Jornal Nacional, a solução do candidato seria a “descartelização do sistema financeiro, que opera hoje tudo combinado, cobrando as taxas de juros mais imorais”. Tudo é colocado como se o problema dos juros elevados não tivesse relação com a baixa taxa de poupança da economia brasileira, tendo a despoupança do governo importante papel para esse quadro. Ademais, se é verdade que os cinco maiores bancos detêm mais de 80% dos ativos bancários, não se pode esquecer que entre tais bancos encontram-se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ao afirmar que há combinação entre os grandes bancos, implicitamente Ciro inclui os bancos públicos no cartel. No entanto, o governo já tentou interferir no mercado para reduzir o spread, obrigando os bancos públicos a fazê-lo, aumentando sua inadimplência, sem resultados efetivos em relação aos juros. Criar uma narrativa em que o sistema financeiro é o vilão fácil da história em nada contribui para o entendimento sobre o funcionamento da economia e sobre os reais problemas que atingem o país. Fala-se genericamente em “redesenhar o entendimento fiscal brasileiro” sem explicar como serão consertadas as contas públicas e o pacto federativo. Ciro não explica quanto vai custar o Estado do tamanho que ele pretende e nem aponta como será redistribuída a conta.

Por fim, Ciro afirma que a “reforma trabalhista selvagem [...] está destruindo a relação de trabalho no Brasil” e fala em “uma reforma trabalhista nova, mas uma que respeite o trabalhador. Que proteja o lado mais fraco”. Não se pode esquecer que a reforma foi legítima e passou pelo Congresso Nacional. Propor uma nova reforma em tão pouco tempo serve apenas para criar mais insegurança jurídica e desestimular contratações formais.

Jair Messias Bolsonaro

Em entrevista, Jair Bolsonaro, foi questionado sobre alguns temas. Inicialmente, foi indagado como ele pode se apresentar como “novo”, na política, se está em exercício de mandato parlamentar em torno de 27 anos, bem como seu patrimônio amealhado ter sido fruto de sua atuação na política e de ter, ainda, sido capaz de eleger seus filhos, formando, como outras, uma família de políticos.

Na sequência, foi trazido à tona, a seguinte questão:

“É um tema caríssimo aos brasileiros, importantíssimo nesse momento. Sobretudo nesse momento que o país está enfrentando. O senhor diz, com sinceridade até, que o senhor não entende de economia. E que quem vai cuidar desse assunto no seu governo, caso eleito, será Paulo Guedes, um economista. A questão é: em nenhuma democracia do mundo há notícia de um candidato a chefe de estado que, com tamanha antecedência, ao longo de uma campanha eleitoral, já tenha delegado tamanho poder a um futuro subordinado. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso, em quem o eleitor nem vai votar?”

Na resposta, Bolsonaro afirmou que:

“Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma, médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Eu parto do princípio que você tem que confiar nos homens e nas mulheres. Eu às vezes me pergunto o que o senhor Paulo Guedes viu em mim. Ele já me respondeu: “Vi sinceridade e vi confiança”. Eu tenho que confiar nele, como tenho que confiar no meu ministro da Justiça, o da Defesa, o da Agronomia, entre outros”.

E completa:

“E o Paulo Guedes é um economista reconhecido, dentro e fora do Brasil”.

E, na sequência, foi questionado da diferença salarial entre homens e mulheres, no Brasil:

“Candidato, vamos falar agora de um tema muito importante também, que é desigualdade de gênero. Segundo o IBGE, as mulheres ganham 25% menos que os homens. O senhor já disse que no serviço público já há a garantia dessa igualdade salarial. E no setor, na iniciativa privada, vale o que o empregador... O livre-arbítrio do empregador. O senhor já disse que um presidente da República, na sua opinião, não pode fazer nada a respeito para mudar esse quadro. O fato é que o senhor afirmou que, se fosse empregador, não empregaria mulheres com os mesmos salários dos homens. Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres?”

Depois de rápida discussão se a entrevistadora tinha lido e ouvido e onde, tal afirmação, o candidato afirma que num programa televisivo, da apresentadora Luciana Gimenez, quando questionado sobre a diferença salarial, atribuiu, num primeiro momento, à competência individual. Depois, na sequência, foi rebatido por Luciana Gimenez, que afirmou que “as mulheres todas são competentes”.

E, na resposta, Bolsonaro afirma:

“Então, a questão de salário é questão de competência... Na CLT já se garante isso. O salário compatível, desde que não haja mais de dois anos em tempo de serviço a mais entre uma e outro. Olha, isso veio [...]

A entrevistadora do JN insiste:

“Nós sabemos que, na prática, existe desigualdade salarial entre homens e mulheres”

E o candidato responde:

“Tudo bem”

E a entrevistadora afirma que:

“Tanto é que o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens”.

E Bolsonaro, então, afirmou que estudou o assunto e, com a insistência da jornalista, diz:

“Por que o Ministério Público do Trabalho não age no tocante a isso daí? Passa a agir.”

Questionado qual seria sua postura na condição de Presidente da República, o candidato afirma que:

“Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho, isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai atuar no assunto”.

Questionado se não fará nada para corrigir essa diferença, afirma que:

“Olha, mas é lógico que a gente faria, mas estou falando que o Ministério Público do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, eu não sei ao certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui, parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, semelhantes, são iguais [...]”

Nesse momento, discussão se inicia com a afirmação de Bolsonaro de que, ambos, na bancada do JN ganham salários diferentes. A apresentadora interrompe dizendo que jamais aceitaria tal diferença. No limite, houve equívoco do candidato pois Bonner é Editor-Chefe do JN e, também, apresentador e Renata Vasconcellos é apenas apresentadora do JN e, sendo assim, há um porquê da diferença salarial. Inclusive, Vasconcellos afirma que ela pode questionar o salário de um deputado e que o seu salário, privado, diz respeito apenas a ela, mas Bolsonaro responde dizendo que a Rede Globo recebe bilhões de propaganda oficial do Governo. Enfim, uma discussão que, em tudo, não contribuiu para melhor aclarar a questão salarial no que tange à questão de gênero.

Bonner, na sequência, foca nos empregos:

“Candidato, vamos falar de emprego, então. Vamos seguindo falando de emprego. É um tema importantíssimo também neste momento. O senhor tem dito que, para ter mais emprego, é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse. Num governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter?”

Bolsonaro responde:

“Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase quatro anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora - são os comerciantes, são os industriais, os empresários - tem dito o seguinte. Eles têm dito o seguinte: um dia o trabalhador vai ter que decidir: menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O custo do Brasil ...”

E Bonner questiona:

“Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor como presidente tiraria?”

O candidato:

“Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas, nenhum pode ser retirado. Nenhum pode ser retirado. O que nós temos que fazer, aí parte do Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento, nós temos que desburocratizar, nós temos que

desregular muita coisa. Evitar que, para se abrir uma empresa, leve em média, aí, cem dias no Brasil. E isso tem que fazer para ajudar a ter emprego no Brasil. (...)"

Outro ponto abordado na entrevista foi o fato de que Bolsonaro votou contra a PEC dos trabalhadores domésticos, que deu a eles, trabalhadores, os mesmos direitos dos demais. Questionado porque votou contra, o candidato afirmou que:

"Foi para proteger, o que eu defendia são os mesmos direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam o trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão, sequer, grande parte deles, recolhendo para a sua Previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir, porque não teria como pagar, muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desses direitos. Essa foi a minha intenção. Nada contra..."

Em síntese, os entrevistadores do Jornal Nacional iniciaram suas questões a Bolsonaro com uma afirmação do próprio candidato de que não entendia de economia e, ato contínuo, questionam acerca de sua relação com seu provável ministro, caso seja eleito, Paulo Guedes. No caso, as questões e respostas foram mais próximas das questões de gestão e liderança, de como seria o relacionamento hierárquico entre ambos do que, especificamente, sobre as ideias econômicas de Guedes. Diante dos graves problemas econômicos enfrentados pelo país e do fato concreto de que o eventual eleito não é o assessor econômico, perdeu-se a oportunidade de escrutinar o candidato em relação ao tema, para que a população pudesse melhor avaliar seu grau de preparo para assumir a Presidência da República.

Ainda assentado em afirmações do próprio candidato questionou-se sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e quais seriam, concretamente, suas propostas de como buscar solucionar esse problema. Segundo Bolsonaro, trata-se de acionar os órgãos competentes, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, já que a Constituição Federal garante igualdade perante a lei. Aqui há uma questão delicada. Do ponto de vista econômico, como já mostrou o prêmio Nobel de economia Gary Becker, não faz sentido discriminar, pois, prevalecendo a lógica econômica, quem discrimina paga um preço por discriminar, uma vez que, sendo igual a produtividade do grupo discriminado em relação ao grupo não discriminado, bastaria que seus competidores oferecessem salários mais altos do que o empregador que discrimina, para obterem ganhos. A própria disputa por esses recursos humanos, em princípio mais baratos, faria com que o diferencial de salários tendesse a desaparecer, enquanto quem discrimina acaba sendo penalizado por custos mais elevados. No entanto, afirmar a realidade a partir de abstrações teóricas, sem as devidas mediações é incorrer em vício ricardiano. Os dados do IBGE não permitem descartar a existência de discriminação de gênero no Brasil. A teoria, primeiramente, parte do pressuposto de racionalidade plena, mas o que muitas vezes se observa na prática é racionalidade limitada. Além disso, não se pode desconsiderar as distorções da competição imperfeita. Por fim, a discriminação é um fenômeno social tão reprovável quanto complexo, para o qual a Economia não tem a resposta definitiva, que deve contemplar as contribuições de outros campos do conhecimento, sobretudo das Ciências Sociais.

Outro ponto importante da entrevista foi o fato de que, para Bolsonaro, os trabalhadores terão, em algum momento, que escolher se preferem "direitos" ou "empregos", pois, segundo ele, o "custo Brasil" (burocracia, etc.) impede uma maior e melhor geração de empregos. Na mesma linha de direitos e empregos, foi questionado porque votou contra a aprovação da PEC dos empregados domésticos. Segundo a visão do candidato, eles – os empregados domésticos – deveriam, sim, ter os mesmos direitos, mas de forma progressiva, pois o que acabou ocorrendo foi a geração de mais desemprego, uma vez que os patrões dispensaram, por exemplo, suas empregadas domésticas para transformá-las em diaristas, inclusive sem condições de contribuir para o INSS. As duas questões acabam versando sobre os custos trabalhistas, decorrentes do grau de proteção ao trabalhador, no

Brasil. Do ponto de vista econômico, é inegável que, quanto maiores os custos trabalhistas, menor a demanda de força de trabalho. Nessas condições, quem encontra emprego formal fica em situação privilegiada, enquanto os excluídos do trabalho formal ficam em situação precária. Os entrevistadores, por sua vez, diante da conhecida posição do candidato em relação ao tema, de que para ampliar a quantidade de empregos será necessário renunciar a direitos, têm razão em questionar como Bolsonaro pretenderia reduzir os custos trabalhistas. No entanto, a forma de questionar - “Quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter?” - não contribuiu para o debate. O tema envolve a competitividade do Brasil, que, no limite estabelece as possibilidades de crescer, gerar empregos e melhorar as condições de trabalho de maneira sustentada. Por que não aprofundar a questão, avaliando as condições trabalhistas de países com características semelhantes, em termos de renda per capita, recursos e que competem com o Brasil, para questionar o que pode ser feito para que internamente as condições legais de trabalho sejam competitivas com aquelas nações? Colocar o tema de forma racional possibilita aos eleitores avaliar os diferentes aspectos da questão para formar sua opinião e tomar a sua decisão.

Geraldo Alckmin

Na entrevista, inicialmente, tratou-se das alianças políticas de Alckmin e de seu partido, inclusive no que tange às alianças e os políticos corruptos e investigados pela Justiça. Na sequência tratou-se da obra do Rodoanel, em São Paulo, e, depois, da segurança pública. Mobilidade urbana e habitação foram pauta da entrevista, também. Questionado sobre o déficit de habitação, o candidato afirmou que:

“Todo mundo sabe que o Brasil passou, nesses últimos anos, a maior crise da história. A maioria dos governos não paga nem salário, salário está atrasado. Nós, com todas as contas em dia, superávit primário, que é o que nós vamos fazer no Brasil, ajuste pelo lado da despesa e investimento, investimento. E confiança, trazer confiança para o Brasil voltar a crescer”.

Na sequência, ainda tratando de habitação, afirmou que:

“Bonner, não tem nenhum estado que invista em habitação, quem investe é o Governo Federal, porque é ele que tem o dinheiro do Fundo de Garantia. O estado de São Paulo é o único que investe 1% do ICMS em moradia, por quê? É moradia para você, que ganha um salário, dois salários, poder ter acesso à casa própria e emprego na veia. Eu vou fazer um grande canteiro de obras, Bonner e Renata, estradas, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, água, esgoto, habitação, porque é emprego na veia. É isso que o Brasil precisa, emprego rápido”.

Finalizou-se a entrevista com Geraldo Alckmin com praticamente nenhuma pergunta direta de caráter econômico. De tudo que foi dito pelo candidato, em síntese, pode-se depreender que no caso do Estado de São Paulo, até pouco governado por ele, as contas estão em dia, com superávit primário, mesmo num cenário de crise em todo o país. Afirmou que tem intenção de fazer, para o Brasil, o mesmo que fez em São Paulo, pelo lado da despesa e investimento. Além disso, fez questão de destacar, ao ser questionado sobre o tema da habitação, que São Paulo é o único que investe 1% do ICMS arrecadado em moradia. Ademais, afirmou que fará, do Brasil, um grande canteiro de obras, com estradas, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, água, esgoto, habitação porque, segundo ele, esse intervencionismo na economia gera empregos e isso, ainda segundo o candidato, é o que o Brasil precisa: empregos e rápido.

Marina Silva

A entrevista inicia-se com a dificuldade da candidata em criar o seu partido, o Rede Sustentabilidade, desde sua gênese até a saída de membros da agremiação.

Questionada sobre temas polêmicos, como, por exemplo, a reforma da previdência, os jornalistas afirmaram que a candidata não assume uma posição clara.

Marina responde o seguinte:

“Se existe uma pessoa que assume posições, essa pessoa sou eu. Eu defendo a reforma da Previdência e tenho as diretrizes para essa reforma. Quais são as diretrizes? Que a gente possa encarar o problema da idade mínima, que a gente possa transitar para [...]”.

Insistem os jornalistas que afirmam:

“Mas no seu programa de governo, justamente a questão da idade mínima, ela é posta de uma forma muito vaga”.

Ainda no tocante à previdência, a candidata afirma que:

“Enquanto a gente tiver uma cultura em que as mulheres têm sobrecarga, elas têm o direito de se aposentar mais cedo, mas isso nós vamos enfrentar. Desde 2010 que eu defendo, 2010, quando ninguém debatia isso, que a gente tinha que transitar para um regime de capitalização e contribuições. Agora nós sabemos que com o problema do déficit público, essa transição tem que ser bem construída, mas devemos ir para um regime de capitalização e combater os privilégios. A Previdência não pode permitir que no Executivo você tenha aposentadorias que são muito altas, no Legislativo você tenha aposentadorias muito altas, no poder Judiciário, comparada à iniciativa privada, que é em torno de R\$ 1,5 mil. Isso são diretrizes gerais. Agora, o governo Temer, sem debater, discutindo apenas com um lado, disse que ia fazer a reforma e não fez”.

E, em seguida, numa das questões, foi abordado a questão do relacionamento dela, Marina, com histórico no ambientalismo, e a bancada ruralista. A questão foi a seguinte:

“Mas é uma bancada ruralista. Não são poucos os que temem e os que acreditam que o seu programa prejudica o agronegócio, que é tão importante para a economia do país”.

A resposta foi:

“É que tem muita gente que trata o agronegócio como se ele fosse homogêneo, e não é. Hoje tem muita gente que já está fazendo o dever de casa, tem muita gente que quer fazer. Eu estive ontem lá no encontro da Confederação Nacional da Agricultura e fui muito bem recebida pelas minhas teses, pelas minhas ideias de uma agricultura de baixo carbono, de financiar, cada vez mais, a agricultura ABC, que introduz novas tecnologias para evitar [...]”.

Em seguida, Bonner, afirma que:

“Mas havia críticas à lentidão de licenciamento ambiental na sua gestão”

E a candidata recusa a aceitar, afirmando que:

“Não é verdade Bonner, não é verdade. Essa crítica [...]”

Mas, Bonner insiste:

“Candidata, a senhora foi advertida inclusive pelo então presidente Lula. A senhora foi admoestada”

E a candidata afirma:

“Advertida? Admoestada? Bem, isso faz parte da lenda e do processo de desconstrução. Eu, quando entrei no Ministério do Meio Ambiente, tinham mais de 40 hidrelétricas que não tinham licenças. Aquilo que foi competência do Ibama, nós limpamos a pauta e o que não dava para fazer nós dissemos claramente aos empreendedores: “Não dá para fazer”. Como foi o caso de Tijuco Alto. Você quer saber de uma coisa? As licenças mais difíceis foram na minha gestão”.

Novamente, aqui, na entrevista, os temas econômicos não estiveram presentes. Foi, superficialmente, abordado temas conexos à economia quando questionada sobre a reforma da previdência e da relação das dificuldades e demoras das licenças ambientais. No caso da reforma da previdência, concorda, por exemplo, com uma idade mínima, mas não apresenta, concretamente, seus planos para tal área. Quanto ao seu papel, no Governo Lula, como Ministra do Meio Ambiente, foi inquerida sobre as demoras nas licenças ambientais, mas crê que, em sua gestão, cumpriu seu dever e que licenças complicadas foram concedidas. Há, quase sempre, críticas de políticos ruralistas que acreditam que seus negócios são prejudicados pela lentidão de órgãos públicos para dar continuidade aos seus investimentos.

Fernando Haddad

Haddad foi o último entrevistado no *Jornal Nacional*. As primeiras questões foram destinadas à temática da corrupção. Foram, portanto, trazidas à tona as corrupções no Governo Lula e no Governo Dilma, no “Mensalão” e no “Petrolão”.

Foram, também, tratados da indicação de membros do Poder Judiciário em governos petistas e se isso dava possibilidade de afirmar que havia contra o PT uma “conspiração” do Judiciário contra o partido. Na sequência, ainda dentro do tema corrupção, até mesmo Haddad foi questionado das citações em seu nome em investigações.

A primeira questão dentro do escopo econômico foi, apenas, feita já no final da entrevista:

“Candidato, para a entrevista então render mais, vamos continuar. Na eleição, para a eleição de 2010, o presidente Lula indicou a então candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff. Exatamente como fez com o senhor em 2012 para a prefeitura de São Paulo. E, agora, com a sua candidatura à Presidência da República. Mas, ao sair do governo, ao ter que deixar o governo, a presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13. Mais de 11 milhões de desempregados, hoje são 13 milhões. Por que que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise?”

E teve a seguinte resposta:

“Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014”.

E a jornalista questiona:

“A culpa é do partido?”

E Haddad afirma:

“Em 2014 [...] Não, a culpa é do PSDB, porque o presidente do PSDB assumiu a culpa ontem, numa [...]

E continua:

“O Tasso Jereissati falou: Nós cometemos três erros. Nós, pela primeira vez, questionamos o resultado eleitoral no Brasil. Isso é um crime contra a democracia, não se faz. Segundo lugar, nós aprovamos uma pauta em que nós não acreditávamos, para prejudicar o PT. As palavras são dele, Tasso Jereissati. Três, nós embarcamos no governo Temer. E quatro, nós embarcamos em Aécio Neves. Esses quatro elementos é responsabilidade do PSDB, dito que o PSDB [...]”.

Questionado, ainda, pela jornalista:

“A crise é dos outros, então? O que dizer dos mais de 11 milhões de desempregados? Dilma Rousseff deixou o Brasil com mais de 11 milhões de desempregados.”

E Haddad questiona quando a recessão começa e a resposta do jornalista é que começa em 2014, depois da reeleição.

E Bonner, então, comenta que:

“O senhor me fez uma pergunta, vou responder. Em 2014, durante a campanha eleitoral de 2014 o déficit público passava de R\$ 17 bilhões, o PIB, o crescimento do PIB já tinha caído para 0,5%. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos lembrar a história. Não só isso. Ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava

implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, “tirar a comida na mesa do trabalhador”. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente, tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Qual é a dificuldade que o Partido dos Trabalhadores tem de fazer uma autocrítica, de reconhecer a sua culpa, a gestão da economia no ano de 2014 já fazendo água?”

Haddad responde:

“Sabe qual é o problema? Você [...] Primeiro, você está citando uma entrevista minha em que eu digo os erros que foram cometidos no final do governo Dilma. Então, é contraditório o que você está dizendo, porque você está citando uma entrevista minha em que eu estou dizendo. Eu estou fazendo as críticas. Outra coisa é você dizer que a recessão de 2015 e 2016 [...]”.

E o jornalista volta a afirmar:

“O senhor estava culpando os outros partidos, candidato.”

E, na sequência, tem a seguinte resposta:

“Eu estou dizendo que as pautas-bomba e a sabotagem que ela sofreu, reconhecida pelo presidente do PSDB, teve mais influência na crise do que os eventuais erros cometidos antes de 2014. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado. Pega a série histórica: 4,9 % de desemprego em dezembro de 2014. E aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão, para recuperar a economia. Como já tinha acontecido em vários momentos”.

Na entrevista com Fernando Haddad, como ocorreu com outros candidatos, a economia foi, também, pouco presente. Preponderou em questões e em tempo, as temáticas ligadas à corrupção. No caso de temas econômicos, o candidato foi questionado sobre o Governo Dilma Rousseff que nos legou uma crise econômica aprofundada e, ainda, milhões de desempregados. Na ótica de Haddad, a crise foi muito mais agravada por aquilo que chamou de “sabotagem” do PSDB do que por erros cometidos por Dilma e seus colaboradores. No limite, a culpa, responsabilidade, não está no governo petista e sim nos adversários, especialmente o PSDB.

Análise do programa de governo de João Amoêdo

No caso de Amoêdo, pode-se depreender que sua projeção se dá dentro de um espaço de valorização das ideias liberais, bem como de temáticas ligadas às noções de liberdade econômica.

Em sua página pessoal: www.joaoamoedo.com.br, na aba destinada ao seu plano de governo, pode-se observar as seguintes propostas (os termos ou trechos em negrito são destaques nossos):

“A representatividade é o caminho para construção de um Brasil mais seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá. Vamos dialogar com os brasileiros para construir esse novo País, unido e sem divisões”;

Aqui, neste tópico, o partido indica a necessidade de um país mais seguro, simples e livre, ou seja, com a possibilidade de que os indivíduos, por suas próprias potencialidades, possam “chegar lá”. Mais ainda: há a proposta de dialogar e não de criar discursos que levam a divisão entre os brasileiros.

“A defesa das liberdades individuais com responsabilidade, do livre mercado e do indivíduo como gerador de renda”;

Neste ponto, fica evidente o arcabouço liberal, visto que há a defesa das liberdades individuais, do livre mercado e do indivíduo como gerador de renda. O Estado, no caso dos liberais, deve ofertar esse ambiente de liberdade e segurança para que os indivíduos possam empreender e, com isso, gerar renda e riqueza, individual e coletiva.

“O fim dos privilégios de políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários com subsídios e benefícios”;

Ao se atacar o fim dos privilégios de políticos, categorias dos funcionários públicos e, também, de certos setores empresariais, o partido quer, no limite, atacar um elemento assaz forte e presente na cultura política brasileira: o patrimonialismo. Ademais, há que se separar interesses públicos dos interesses privados que, em nossa sociedade, encontram-se, muitas vezes, em relações pouco republicanas e até de corrupção.

“Um governo que funcione e priorize o que é mais importante para o cidadão: educação, saúde e segurança”;

Pode parecer desnecessário afirmar que se espera um governo que funcione, mas, em nossa realidade, há espaços disfuncionais em nossa burocracia estatal. Funcionar, na ótica do Partido Novo, seria, no limite, garantir o que é mais importante para o cidadão: educação, saúde e segurança. Novamente, não fica claro que esses temas capitais serão, apenas, funções do Estado ou parcerias inter-setoriais (primeiro, segundo e terceiro setor).

Neste caso, clama-se por um governo que funcione e que tenha prioridades e estas são educação, saúde e segurança, entendidos como o básico e mais importante para o cidadão – aqui, especialmente, usa-se o termo “cidadão” e não “indivíduos”.

“A simplificação e redução dos impostos e burocracias para dinamizar a economia, facilitar o empreendedorismo e propiciar a criação de empregos”;

Tão caro aos liberais é a tese de simplificar e reduzir impostos, bem como a burocracia. Tal tese assenta-se na crença da formação, no Brasil, de um estado patrimonial, cartorial mesmo. O Brasil, nessa ótica, é robusto e rápido na cobrança de impostos, mas fraco e lento em entregar à sociedade melhorias em suas atribuições constitucionais. Assim, a redução de impostos liberaria recursos para a melhoria das condições de vida dos indivíduos e no que tange ao Estado, uma melhor capacidade de gerir menos recursos com mais eficiência. Aposta-se, também, no dinamismo dos

empreendedores que, em nossa sociedade, encontram, na maioria das vezes, mais espaços constrangedores do que facilidades para empreender e gerar renda.

“A descentralização do poder, transferindo mais recursos e responsabilidade para estados e municípios, que estão mais próximos dos cidadãos”;

Descentralização do poder implica na melhoria da noção de um pacto federativo respeitando-se as especificidades regionais e não concentrando os recursos financeiros e parte substancial do poder no Governo Federal. Há muito se asseverou que o cidadão vive no município e não no “Estado”, com um ente abstrato.

“A redução da máquina pública e a responsabilidade fiscal, para que o governo faça um uso eficiente do dinheiro dos brasileiros e jamais gaste mais do que arrecada”;

Reduzir a máquina pública e gestão dos recursos públicos assentados na responsabilidade fiscal implica não apenas mudança de cultura política, mas combate direto e intenso dos privilégios de grupos no seio do Estado e até de setores empresariais ligados aos governos que, por isso, obtêm benefícios e subsídios.

“A saída dos brasileiros da pobreza por meio da educação, geração de renda, empregos e oportunidades”;

Aqui, neste tópico, destaca-se a saída dos brasileiros da pobreza por meio da educação, geração de renda e oportunidades. Não se discute o tema da desigualdade, mas uma aposta na saída da pobreza quando os indivíduos têm acesso as oportunidades que, certamente, dependem da educação que melhora efetivamente a qualificação e permite empreender e/ou pleitear melhores posições no mercado de trabalho.

“Aperfeiçoamento da rede de proteção social para aqueles que precisam”;

Uma rede de proteção social, ainda que não especificada, faz parte do programa de governo, ou seja, mesmo tendo lastro no liberalismo econômico, o partido e seu candidato reconhecem que parcelas de brasileiros dependem de proteção social, mas não, necessariamente, aqui, explicitado se será pública, estatal, ou com parcerias, por exemplo, com o terceiro setor.

“A coerência e transparência das ações do governo, do diagnóstico dos problemas e das ações para resolvê-los, principalmente para enfrentar temas impopulares”;

Coerência numa ação governamental costuma, aqui, ser algo digno de nota, pois, na maioria das vezes, há tudo, menos coerência, especialmente no que tange aos meios e objetivos a serem alcançados. Nossa formação cultural, inclusive, privilegia condutas imediatistas, no campo individual ou no campo social. Na política, as ações que deveriam ser políticas de Estado e de governo acabam se tornando ações dos partidos que estão no poder. Há, sim, que se buscar, sempre, transparência nas ações estatais, sobretudo porque os recursos são públicos, oriundos de impostos. Ao tratar de “temas impopulares”, não há, aqui, a indicação de quais são esses temas, mas, no contexto que presenciemos, devem ser aqueles, por exemplo, ligados às reformas da previdência, trabalhista e fiscal.

“A visão de longo prazo, com planejamento estratégico e definição de metas, pensando sempre nas próximas gerações e não na próxima eleição”;

Novamente, uma advertência de uma visão limitada ao curto e médio prazo, desejando-se uma visão de longo prazo nas futuras gerações e não nas próximas eleições. Tal tese recolhe – da iniciativa privada – o termo “planejamento estratégico” tão caro às empresas e pouco usado no ambiente público. Muitas vezes, há críticas aos termos ou elementos ligados à cultura empresarial, mas é patente que, no Brasil, funções públicas acabam aprisionadas por interesses particulares de

indivíduos, grupos ou partidos e que isso implica em decisões que não são capazes de vislumbrar as consequências futuras.

“A garantia da propriedade privada e da segurança no campo para que o agronegócio tenha as condições jurídicas e estruturais para tirar o máximo de seu inigualável potencial”.

Manutenção e proteção da propriedade privada, das liberdades individuais, são fundamentos irrefutáveis da visão de mundo liberal. Neste caso, ainda, destaca-se a necessidade de segurança no campo para permitir ao setor que, hodiernamente, é responsável pelo resultado positivo da economia brasileira tenha maior eficiência produtiva.

Feitas essas ressalvas iniciais, o Partido Novo apresenta, sinteticamente, sua “visão”, “longo prazo” e “propostas”, que serão objeto de um novo texto. Serão, portanto, objeto de análise, as propostas nas seguintes dimensões: 1) Oportunidades para que todos os brasileiros possam trabalhar, empreender e viver cada vez melhor; 2) Educação de qualidade e conhecimento para que as crianças e jovens possam construir seu futuro em um mundo em transformação”; 3) Respeito à vida e segurança para todos os brasileiros em todo o território; 4) Saúde acessível com um novo modelo que trate a todos com dignidade; 5) Proteção social como um caminho para a cidadania plena e fim da pobreza; 6) Qualidade e representatividade política com ética e transparência sem privilégios e corrupção; 7) Governo responsável, simples e digital, que funcione para o cidadão, para o trabalho e para o empreendedor; 8) Previdência justa e sustentável; 9) Responsabilidade com as futuras gerações com foco na sustentabilidade e um agronegócio moderno indutor do desenvolvimento e 10) O Brasil inserido no mundo sendo cada vez mais dinâmico e integrado.

Conversa com assessores econômicos dos candidatos

Ajustes fiscais para reduzir a dívida pública, porém com foco em justiça econômica; simplificação tributária para estimular empreendedores e melhorar o ambiente de negócios; impedir a criação de novos impostos; reduzir a carga tributária no consumo; modificar o modelo de tributação de grandes fortunas; e rever benefícios e privilégios pouco justificáveis de alguns cargos públicos.

As ações acima são pontos de concordância nas propostas dos cinco assessores econômicos dos candidatos à Presidência da República que estiveram no Fórum Perspectivas e Futuro da Economia Brasileira – uma iniciativa do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica (CMLE) do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) –, em 27 de setembro, no campus Higienópolis.

Estiveram presentes os economistas Pérsio Arida (PSDB), Guilherme Mello (PT), Diogo Costa (NOVO), Marco Antonio Rocha (PSOL) e Nilson Araújo de Souza (PPL). Os demais assessores foram convidados, mas não puderam comparecer por conta de agenda prévia.

Os economistas responderam perguntas que abordavam o problema fiscal do país, sistema tributário, política monetária e inflação, e ambiente interno de negócios junto à regulação. Além disso, também citaram rapidamente algumas questões a respeito do comércio exterior. Em suma, os assessores identificaram desafios bem similares a serem superados, porém que encontrariam abordagens diferentes em cada uma das propostas.

Gestão fiscal e tamanho de Governo

De acordo com Mello, o grande desafio fiscal do país se encontra nas mudanças tributárias, vez que o crescimento da economia, por si só, não conseguirá garantir o valor necessário para que se mitigue ou reduza a dívida pública – estimada para alcançar 80% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020.

Costa concorda com a visão e pontua que o ajuste fiscal é necessário, desde que se leve em conta a justiça econômica, ou seja, cortando privilégios e reduzindo o Estado. “Reformas são necessárias, mas com eficiência e eficácia para o cidadão comum e não favorecendo apenas grandes empresas. É necessário reduzir não o Estado que oferece segurança, saúde e educação, mas sim o Estado movido a privilégios e déficit fiscal”, destaca.

Já Rocha acredita que há um esgotamento do modelo de desenvolvimento desde 2010 e que apenas a solução fiscal não vai gerar grandes ganhos em termos de dinamismo econômico. “Temos de fazer a revogação do teto de gastos, sem isso não há dinamismo na economia. Não podemos forçar o Estado a realizar o superávit no curto prazo, pois essa política não está funcionando”, defende.

Souza enfatiza que se deve fortalecer o mercado interno, aumentando o poder de compra das pessoas, a começar pelo salário-mínimo. “É desta forma, que a economia volta a crescer e se expandir, e a relação dívida/PIB tende a diminuir, gerando mais receita”.

Para Arida, o ideal é criar um ambiente de negócios que facilite o investimento privado, fazer uma revisão nas injustiças praticadas pelo sistema de previdência e gastar menos e com mais eficiência. Além disso, completa, “temos de acabar com os monopólios. Todo monopólio é ruim para a economia”.

Sistema tributário

Todos os economistas presentes concordaram que o sistema atual parece um “manicômio tributário” no qual as empresas às vezes ficam presas numa disputa de entendimento entre entes da União e com impostos em cascatas ou com tributações contraditórias.

A solução proposta por eles foi condensar vários impostos indiretos em apenas um, simplificando a legislação. Ainda foi colocada a necessidade de se migrar para um sistema com menor tributação sobre consumo e compensar com tributação sobre renda e patrimônio, pois atualmente os mais pobres são os que mais são prejudicados. “Só Brasil e Estônia não cobram impostos sobre lucros e dividendos hoje no mundo”, pontua Mello.

Arida complementa que “é preciso preencher esses vários buracos que permitem aos ricos acumular mais renda e gastar menos. O Estado brasileiro trabalha hoje como um Robin Hood às avessas”.

Costa afirma que se deve também incentivar e aumentar a renda das pessoas, pois isso eleva o consumo e gera mais imposto para o Estado. Nesse ponto, ele defende o incentivo de renda a vários grupos. “A renda das mulheres nos últimos anos, por exemplo, foi responsável pela redução de 30% da pobreza na América latina”, diz.

Câmbio e política monetária

Nestes tópicos, os economistas divergem em alguns pontos. Mello afirma que não se deve tirar a autonomia do Banco Central para tais decisões, mas que é preciso repensar o regime de metas e se basear em outros países. “O mercado de derivativos cambiais do Brasil é muito volátil. O real não é a segunda moeda mais importante do mundo, mas é a segunda que mais sofre especulação”.

Já Arida coloca que o câmbio depende da economia e do mercado, e que não seria possível congelar essa flutuação. Para o economista, não há grandes mudanças a se fazer na política cambial atual, mas sim alterar a política de nomeação para cargos de diretora do BC, pois “falta estabilidade e planejamento”, segundo ele.

Costa pontua que mexer na política monetária é como mexer no meio ambiente, você sempre gera consequências não pensadas e por isso é necessária cautela. “O importante é que temos de criar um país que seja capaz de construir. O Brasil não consegue concluir obras de infraestrutura e mesmo as de saneamento básico. Temos de consertar a nossa democracia em primeiro lugar e não se espelhar em regimes autocráticos”, completa.

Rocha comenta que reduzindo a volatilidade cambial pode-se caminhar para uma melhor indexação da moeda e que regular o câmbio é fundamental para regular a eficiência da política interna e monetária e, inclusive, controlar a inflação. “Em nossa história, já estabilizamos preços, mas nunca a moeda em si. Isso deve ser corrigido, pois tivemos sempre uma estabilidade parcial”.

Para Souza, existe a crença de que o Banco Central é autônomo, mas “são os grandes grupos financeiros internacionais que definem a política cambial, aplicando ou retirando dólares do Brasil”. De acordo com ele, a inflação ideal é a que permite a economia crescer e gerar emprego. Inflação baixa sem desenvolvimento não funciona. “Eu parto da ideia de que a inflação aqui ocorre pela insuficiência de oferta e não pela grande demanda. É preciso aumentar a oferta para controlar isso”, finaliza ele.

Avaliação das entrevistas de segundo turno dos presidentiáveis no Jornal Nacional (Rede Globo)

Fernando Haddad

No que tange às declarações de Fernando Haddad, houve algumas poucas mudanças e mesmo estas reforçam seu perfil “muito intervencionista”.

Em termos econômicos, o candidato acenou, por exemplo, com a possibilidade de um “teto” para o preço do botijão de gás e aumento de 20% do Bolsa Família.

Segundo matéria, do site Terra¹:

“O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, prometeu hoje, ao participar de sabatina na rádio CBN, controlar o preço do gás de cozinha, mas garantiu que não interferirá nos preços de outros derivados da Petrobras. Segundo ele, é possível fixar o preço do botijão, que é item da cesta básica, em R\$49,00, valor cerca de 35% menor que os atuais R\$75,00. ”

Já em relação ao Bolsa Família, o candidato afirmou² que:

“Quero dizer para vocês, Bolsa Família em janeiro: 20 por cento de acréscimo, porque as famílias estão sofrendo muito”, afirmou Haddad em discurso após caminhada em bairro da periferia da capital maranhense”.

Tais elementos são, por si só, compatíveis com o perfil intervencionista das propostas do candidato, especialmente ao tratar de uma fixação do preço do gás de cozinha que, sabidamente, interfere no mercado e sua liberdade de negociação.

¹ <https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/haddad-promete-botijao-de-gas-de-cozinha-a-r-49-mas-sem-interferir-em-outros-derivados,e23ce5a193bbf5148dab71bc774590c1lxk1cx8.html> acesso em 25/10/2018.

² <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/haddad-promete-reajuste-para-bolsa-familia-e-teto-para-botijao-de-gas,eb31a519b3f340f0f7c20cb29f8dbe8a2pcshps4.html%20acesso%20em%2024/10/2018>

Jair Messias Bolsonaro

Desde o primeiro turno, com um ataque sofrido por Jair Bolsonaro, o candidato deixou de participar de entrevistas, sabatinas e debates. Ainda no segundo turno, Bolsonaro, mesmo liberado pelo médico, decidiu conceder poucas entrevistas, mas não participar de nenhum debate com Fernando Haddad. Isto posto, em relação a ambos os candidatos, ocorreram poucas mudanças de postura, em termos de elementos econômicos. Todavia, chamou a atenção o reposicionamento de Bolsonaro em relação ao tratamento das privatizações em seu governo, caso eleito.

Segundo o site G1³, Bolsonaro afirma que: “algumas estatais serão extintas, outras privatizadas e, em sua minoria, pelo caráter estratégico, serão preservadas”. Bolsonaro teria afirmado, ainda, não ver “com bons olhos” a privatização da geração de energia no Brasil e que, especificamente, se a Eletrobras fosse vendida para o “capital chinês” não haveria uma privatização e sim uma “estatização” para a China.

Na mesma lógica de se negar a privatizar a Eletrobras, afirmou que:

“As questões de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, entre outros, a mesma coisa. Agora, temos muitas estatais que se pode realmente privatizar, são até lucrativas, mas temos que ter um modelo adequado, como por exemplo, o que foi feito com a Embraer no passado, a “golden share” [ação que garante poder de veto ao governo]”.

Tal postura aparenta contradição com as postulações de Paulo Guedes, seu conselheiro econômico e cotado para assumir ministério, que defende um plano radical de privatizações.

Em matéria jornalística no site do jornal O Estado de S. Paulo⁴, o título de chamada é “Bolsonaro: Estatais estratégicas como BB, Caixa e Furnas não vamos privatizar”. De acordo com a notícia:

“Temos 150 estatais. No primeiro ano, umas 50 que foram criadas pelo PT vamos mandar para o espaço. Para outras 50, vai ter que ter critério, um modelo com responsabilidade, talvez uma golden share, disse Bolsonaro. “O que for estratégico não pode privatizar”, repetiu, citando bancos públicos e a hidrelétrica”.

Ainda de acordo com o jornal:

“[...] o mercado financeiro reagiu mal a comentários de Bolsonaro sobre as “estratégias”, cuja manutenção vai na direção oposta da cartilha liberal de seu guru econômico, Paulo Guedes. Entre as mais afetadas pelas declarações, estiveram Eletrobras e Petrobras, cujos papéis perderam, respectivamente, 9,1% e 3,7% de seu valor na última segunda-feira.”.

Aqui, portanto, reside um ponto fulcral: embora Bolsonaro tenha, nos últimos tempos, assimilado, em seu discurso, elementos do liberalismo econômico e se apoiado na reputação liberal do economista Paulo Guedes, sua trajetória parlamentar foi marcada por aspectos mais ligados ao intervencionismo estatal e a uma conduta política voltada para os interesses da corporação militar, que faz parte de sua tradicional base eleitoral, conforme matérias do jornal O Estado de São Paulo⁵ e do site Terra⁶.

³ <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/19/saiba-mais-sobre-as-propostas-de-bolsonaro-e-haddad-sobre-estatais-e-privatizacoes.ghtml> acesso em 23/10/2018

⁴ https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/10/12/internas_economia,996837/bolsonaro-estatais-estrategicas-como-bb-caixa-e-furnas-nao-vamos-pr.shtml acesso em 24/10/18

⁵ : <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-dois-projetos-em-26-anos-de-congresso,70001900653> acesso em 25/10/18.

⁶ <https://www.terra.com.br/noticias/brasil/a-trajetoria-politica-de-jair-bolsonaro,9ceb42a911ff1fd29f69cd38be190ffbcvsceydg.html> acesso em 25/10/18

Em síntese, o parlamentar Bolsonaro, em seus discursos e práticas legislativas, não se mostrou tão próximo do discurso liberal que, hoje, o candidato à presidência apresenta. Essa contradição em relação à sua trajetória real, concreta, e seu plano de governo e discurso liberal foi, inicialmente, equacionada por um tipo de “vacina” junto ao eleitorado. Ou seja: a presença de Paulo Guedes, um economista liberal, “vacinou” o candidato impedindo que as críticas de intervencionista ou estatizante pudessem fragilizar sua imagem eleitoral.

Ao que tudo indica, até o momento, o mercado tem precificado muito mais uma provável derrota de Fernando Haddad do que como será, realmente, um Governo Bolsonaro. Inclusive, ressalte-se que se, num eventual governo Bolsonaro, houver tensão e ruptura com Paulo Guedes, por conta de suas trajetórias e ideias distintas, teríamos, provavelmente, uma crise de confiança por parte do mercado.